

“IJTIMOIY” VA “DUNYOVIY DAVLAT” TUSHUNCHALARINING ILMIY-NAZARIY TALQINI

O‘rinboyev Ulug‘bek O‘rolboy o‘g‘li

Sirdaryo Viloyati Yuridik texnikumi

Mutaxassislik fanlari o‘qituvchisi 3-darajali yurist

Guliston davlat pedagogika instituti magistranti

ORCID: 0000-0002-5015-0731. Telefon: +998993410742.

orinboyevul@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7998112>

Annotatsiya. Maqolada ijtimoiy va dunyoviy davlat tushunchasi uning kelib chiqish tarixi bugungi kunda jamiyatdagi o‘rni haqida so‘z boradi. Ijtimoiy hamda dunyoviy davlat qurish tendensiyalarining shakllanish bosqichlari kutilayotgan natijalar yuzasidan hulosalari bayon qilingan. Mustaqillik yillarida yurtimizda ijtimoiy va dunyoviy davlat qurish uchun amalga oshirilgan ishlar. Ijtimoiy va dunyoviy davlat qurishning konstitutsiyaviy asoslari keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Davlat, jamiyat, iqtisodiyot, horijiy tajriba, siyosat, xalqaro tashkilotlar, ijtimoiy ta‘minot, ijtimoiy davlat, dunyoviy davlat, ijtimoiy davlat belgilari, dunyoviy davlat belgilari, sotsial demokratik tur.

НАУЧНО ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ТРАКТОВКА ПОНЯТИЙ “СОЦИАЛЬНОЕ” И “СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО”

Аннотация. В статье рассматривается понятие общественно-светского государства история его возникновения и место в обществе сегодня. Этапы формирования тенденций построения социального и светского государства изложены выводы об ожидаемых результатах. Работа, сделанная в годы независимости для построения социального и светского государства в нашей стране. Приведены конституционные основы построения общественного и светского государства.

Ключевые слова: Государство, Общество, Экономика, зарубежный опыт, политика, международные организации, социальное обеспечение, социальное государство, светское государство, признаки социального государства, признаки светского государства, социал-демократический тип.

SCIENTIFIC-THEORETICAL INTERPRETATION OF THE CONCEPTS OF “SOCIAL” AND “SECULAR STATE”

Abstract. The article talks about the concept of a social and secular state, the history of its origin in society today. The stages of formation of social and secular state-building trends have been expressed in terms of expected results. Works carried out in the years of independence to build a social and secular state in our country. The constitutional basis for building a social and secular state has been cited.

Keywords: State, society, economy, foreign experience, politics, international organizations, Social Security, Social state, secular state, social state symbols, secular state symbols, social democratic type.

Mustaqillikning o‘ttiz bir yilida, ayniqsa, keyingi besh yillikda davlatimizda jamiyat rivoji mohiyatan va shaklan jihatdan yangi bosqichga kirib bormoqda. Asosiy qonunga o‘zgartishlar kiritish bo‘yicha olib borilayotgan siyosiy-huquqiy harakatlar, jumladan, inson-jamiyat-davlat

konsepsiyasining huquqiy rasmiylashtirilishi ijtimoiy davlat yangi paradigma sifatida jamiyatning mutlaqo yangi siyosiy-huquqiy tizimi sifatida rivojlanayotganidan dalolat bermoqda. Istiqbolda o`zimizda va jahonda taraqqiy etgan hozirgi zamon davlatchiligining tajribasi asosida yangi davlat va jamiyat shakllanmoqda. Konstitusiyaga o`zgartishlar kiritish jarayonining dastlabki tahlili shuni ko`rsatadiki, boshlangan harakatlarda keng jamoatchilikning, ayniqsa, yoshlarning faol ishtiroki kuzatilmoqda, kuniga minglab taklif va mulohazalar bildirilmoqda. Shuningdek, ushbu holatni xorijiy mamlakatlar mutaxassisleri ham kuzatib turibdi¹.

“Ijtimoiy” so`zi **arabcha** — jamoa, jamiyatga oid hamda inson va jamiyat hayotiga oid” degan lug`aviy ma`nolarni anglatadi.

Ijtimoiy davlat — insoniyat tarixiy taraqqiyotining muayyan davri mahsuli, davlatchilik rivojining maxsus bosqichi. Ijtimoiy davlat g`oyasi, eng avvalo, qadimgi Sharqda, xususan, mutafakkir ajdodlarimiz tomonidan ilgari surilgan. Buyuk bobomiz Abu Nasr Forobiy ma`rifatli insonlar jamoasini, ideal jamiyat g`oyasini “Fozil odamlar shahri” asarida tarannum etgan.

Birinchidan, bu qizg`in jarayon fuqaralarning ehtiyoj va manfaatlariga mos kelgan holda o`z vaqtida sodir bo`layotgani ayon bo`lmoqda. Ikkinchidan, amaliyotda aholining davlatga, jamiyatga ishonchining yuqori darajadali, fuqarolar siyosiy-huquqiy islohotlarning borishidan manfaatdorligi tasdiqlanyapti. Shuningdek, bildirilayotgan fikrlar va qarashlarda turli savollar ham berilmoqda.

Jumladan, ijtimoiy davlat nima o`zi, u nimalarda namoyon bo`ladi, ijtimoiy davlatning belgilari bormi, ijtimoiy davlat qanday vazifalarni bajaradi, oldingi sosializmdan farqi bormi, bu bo`yicha umume`tirof etilgan prinsiplar yoki xorijiy tajribalar bormi, mamlakatimizda shu vaqtgacha olib olib borilgan ijtimoiy siyosatdan qanday farqi bor, boshqa yo`nalishlar bo`yicha davlatning ahamiyati pasaymaydimi, jamiyatdagi boshqa institutlarning ishtiroki va ahamiyati qanday bo`ladi, umuman bunday o`zgarishlar odamlarga nima beradi kabi savollar mavjud. Shulardan kelib chiqib, bugun biz ushbu maqolada ijtimoiy davlat tushunchasi, bugungi kundagi ijtimoiy davlatlar, ijtimoiy davlatning shaxs hayotidagi o`rni, ijtimoiy davlatning belgilari va funksiyalari haqida fikr yuritmoqchimiz.

Avvalambor shuni aytish kerakki, dunyo tajribasidan kelib chiqadigan bo`lsak, ijtimoiy davlat bu jamiyatning siyosiy tashkiloti, ya`ni tom ma`noda davlatdir. Ijtimoiy davlat o`z siyosatida ijtimoiy adolat tamoyillaridan kelib chiqib, faoliyat yuritadi. Asosiy maqsad – jamiyatda yaratilayotgan moddiy va ma`naviy boyliklarni ijtimoiy adolat tamoyili asosida qayta taqsimlashdan iboratdir. Bunda har bir fuqaroning maishiy turmush tarzi holatini sifat jihatdan yuqori darajaga olib chiqish, aholining turmush sharoiti va sifati jihatdan tabaqalanishiga, ya`ni ular o`rtasidagi yashash uchun ketadigan sarf-xarajatlar bo`yicha farqlarning kattalashib ketishiga yo`l qo`ymaslik va aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qismiga davlat tomonidan kafolatlar tizim orqali yordam ko`rsatiladi. Boshqacha aytadigan bo`lsak, maqsad yaratilgan ne`matlardan ijtimoiy kafolatlar orqali hamma bahramand bo`lishini ta`minlashdan iborat².

¹ Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti professori Sayfiddin Jo`raev, O`zbekiston milliy universiteti professori Shahnoza Madaeva Darakchi.uz online nashriga bergan intervyu

² Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti professori Sayfiddin Jo`raev, O`zbekiston milliy universiteti professori Shahnoza Madaeva Darakchi.uz online nashriga bergan intervyu

Ikkinchidan, jahondagi sosial-demokratik harakatlarning asosiy mazmunini ijtimoiy davlatning yaratuvchanlik va uning vositasida aholini o'ziga jalb qilish orqali davlatni boshqarishga harakat tashkil etadi. O'z navbatida, bu usul ko'pgina davlatning konstitusiyalarida hamda boshqa qonunlarida aks etgan. Davlat tomonidan ijtimoiy kafolat iqtisodiyot (avvalambor, yirik biznes) va soliq siyosatini boshqarish orqali ta'minlanadi³.

Shuningdek, bu g'oyalar va siyosat oldingi socialistik g'oyalardan keskin farq qiladi. Socialistik g'oyalarga asoslangan sobiq ittifoq tizimiga aholini mulksiz qilib quyish, fuqarolarning ijtimoiy kafolati faqat qog'ozlarda qolib ketishi, ijtimoiy mas'uliyat, ijtimoiy raqobatning yo'qligi xos edi. Natijada aholining ijtimoiy faolligi pasayib ketgan. Kelajakni yaratish, yangilanishga, o'zgarishlarga bo'lgan harakat qo'llab-quvvatlanmagan, natijada ijtimoiy mobillik va ijtimoiy yaratuvchanlik yo'qolib ketgan. Umuman, bu tajriba jamiyat uchun teskari natija berishini hayotning o'zi tasdiqladi. Lekin tarixning boshqa kesimida ijtimoiy davlatchilik tajribasini ilgari surgan G'arb davlatlarida katta ijtimoiy o'zgarishlar sodir bo'ldi.

Mutaxassislar tomonidan xorijiy davlatlarning ijtimoiy siyosatining tahlili natijasida ijtimoiy davlatning uchta modeli Skandivaniya, Kontinental, Amerika-Buyuk britaniya modellari ajratiladi.

Birinchidan, Shvesiya, Finlyandiya, Daniya, Norvegiya davlatlari Skandinaviya modelini o'zida namoyon qiladi. Bu mamlakatlarda davlat byudjetni qayta taqsimlash orqali ijtimoiy xarajatlarning anchagina qismini o'z bo'yniga oladi. Bu davlatlar o'z fuqarolarining ijtimoiy farovonligi, ta'lim, sog'liqni saqlash sohalariga, bolalar va yoshlarga, keksalarga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish uchun mas'ul bo'ladi. Bu faoliyat davlat byujeti va ijtimoiy sug'urta jamg'armalari tomonidan moliyalashtiriladi. Bu ishlarni tashkil etish va muvofiqlashtirish asosan munisipalitetlar, ya'ni mahalliy boshqaruv organlari tomonidan amalga oshiriladi.

Ikkinchidan, Germaniya, Avstriya, Belgiya va Fransiyada ijtimoiy davlatning kontinental modeli yuqori darajada rivojlangan. Bu davlatlarda davlat asosan aholining muhtoj qismiga ijtimoiy yordam pullarini berishga mas'ul hisoblanadi. Lekin aholiga davlat ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish bilan shug'ullanmaydi. Ijtimoiy xarajatlar davlat va xususiy ijtimoiy sug'urta jamg'armalari tomonidan qoplanadi. Ya'ni ijtimoiy ta'minot byujetdan ajratiladigan mablag'lar hamda ish beruvchi va xodimlarning sug'urta badallaridan ta'minlanadi.

Shunday qilib, birinchidan, Skandivaniya, Kontinental, Amerika-Britaniya modellari bo'yicha ijtimoiy davlatlarda, liberal davlatlarda davlat tomonidan ijtimoiy xarajatlarga minimal mablag'lar ajratiladi, bir vaqtning o'zida ijtimoiy yordamga muhtojlar har tomonlama o'rganiladi. Bajarilgan ish hamda tadbirkorlik bilan shug'ullanish natijasida olinadigan har tomonlama kafolatlangan daromad fuqarolarning ijtimoiy farovonligini ta'minlashning asosiy manbai hisoblanadi.

Ikkinchidan, ijtimoiy davlatning sosial-demokratik turi Skandinaviya turiga mos keladi. Bu erda moddiy ne'matlarni aholi orasida qayta taqsimlash va ijtimoiy ehtiyojga zarur xarajatlarda davlatning ustunligi mavjud.

Uchinchidan, ushbu jarayon davlat tashkilotlari, jamoat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari, nodavlat notijorat tashkilotlar tomonidan kuchli jamoatchilik nazorati asosida

³ *Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti professori Sayfiddin Jo'raev, O'zbekiston milliy universiteti professori Shahnoza Madaeva Darakchi.uz online nashriga bergan intervyu*

kuzatiladi. Shuningdek, jarayonning borishi, samaradorlikni aniqlash, vujudga kelayotgan muammolarni oʻz vaqtida aniqlash va zarur qarorlar qabul qilish uchun tizimli monitoring va tahlil qilib borishning mustaqil tizimi yoʻlga qoʻyilgan.

Toʻrtinchidan, ijtimoiy davlatchilik Osiyo davlatlarida – Yaponiya, Janubiy Koreya, Tayvanda ham rivojlanib bormoqda. Ijtimoiy davlatchilik Oʻzbekistonda ham rivojlanib bormoqda⁴.

Dunyoviylik - modernizatsiya zamonaviy davlatning eng muhim xususiyatlaridan biri. Bugungi kunda, bu qoida eng mamlakatlar qonun hujjatlarida bayon etiladi.

dunyoviy tizim tushunchasi **“dunyoviy davlat”** davlat har qanday din, uning urf-odatlar va tugʻishi taʼsiridan ozod, degan maʼnoni anglatadi. Kuchi, bu rostdash bilan turli Cherkovga tashkilotlar vakillari tomonidan taʼsir mumkin emas. Dunyoviy davlat xalq taʼlimi tizimi, huquqiy va, degan maʼnoni anglatadi siyosiy institutlar jamoatdan alohida ishlab chiqilgan.

Dunyoviy davlat — davlat hokimiyati va boshqaruvidan din ajratilgan, boshqaruv diniy qoidalar bilan emas, balki fuqarolik qonunchilik hujjatlari bilan tartibga solinadigan, qarorlar qabul qilishda diniy asoslarga tayanilmaydigan davlat. Shuningdek, hech qanday din va mafkura davlatning majburlov kuchi bilan oʻrnatilmasligini, ularning davlatdan ayri ekanini tavsiflaydi. Shuni alohida taʼkidlash zarurki, dunyoviy davlatda din davlatdan va siyosatdan ajratilsa-da, jamiyatdan ajratilmaydi. Eng muhimi, dunyoviy davlat barcha dinlar uchun teng sharoitlar yaratib berish, fuqarolarga taʼlim olish, shaxsiy rivojlanish yoʻlini mustaqil tanlash imkoniyatini yaratish hamda ilm-fan va madaniy taraqqiyotda ijodiy erkinlikni taʼminlashni koʻzda tutadi. Dunyoviy davlatda taʼlim jamiyatga shaxsni shakllantirib beradi. Bu shaxs davlat olib borayotgan islohotlar jarayonidan xabardor, hamqadam va faol, davlatga tayanch va tirgak boʻladi, shu tufayli jamiyat taraqqiy etadi⁵.

Dunyoning rivojlangan mamlakatlari tajribasi shuni koʻrsatadiki, din dunyoviy davlat tuzumi bilan nafaqat murosa, balki umummilliy yuksalish yoʻlida samarali hamkorlik qilishi ham mumkin. Demokratik davlatlarda koʻpchilikni tashkil etadigan aholining diniy eʼtiqodiga koʻrsatilgan izzathurmat bilan bir qatorda, tub etnoslar uchun noanʼanaviy boʻlgan, ammo fuqarolarning muayyan qismi eʼtiqod qiladigan dinlar, qolaversa, hech qanday dinga eʼtiqod qilmaslikka bir xil munosabat qaror topgani — Qurʼonda “Dinda majburlash yoʻq” deyilgan oyatning chuqur insonparvarlik falsafasini yanada yorqinroq ochib beradi. Dinning yangi Oʻzbekiston ijtimoiy hayotidagi oʻrni, eng avvalo, uning Konstitusiyaviy maqomi bilan belgilandi. Oʻzbekiston Konstitusiyasiga muvofiq, barcha fuqarolarning vijdon erkinligi kafolatlangan. Har bir insonga xohlagan dinga eʼtiqod qilish yoki hech qaysi dinga eʼtiqod qilmaslik huquqi berilgan. Diniy tashkilotlar va birlashmalarning davlatdan ajratilgani hamda ularning qonun oldida tengligi belgilab qoʻyilgan.

Davlatimiz rahbari shu yil 8 may kuni Oliy Majlis palatalari, siyosiy partiyalar va jamoatchilik faollari bilan referendum yakunlariga bagʻishlangan uchrashuvda ushbu masalaga

⁴ Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti professori Sayfiddin Joʻraev, Oʻzbekiston milliy universiteti professori Shahnoza Madaeva Darakchi.uz online nashriga bergan intervyu

⁵ Исмоил САИФНАЗАРОВ, Тошкент давлат иқтисодиёт университети профессори, фалсафа фанлари доктори “Ўзбекистон дунёвий давлат” илмий мақола “Янги Ўзбекистон” газетасининг 2023-йил 19-майдаги 97-сони, 3-саҳифа

to‘xtalib, bu borada aniq va xolis pozitsiyasini bildirdi. “O‘zbekiston — dunyoviy davlat va bundan keyin ham shunday bo‘lib qoladi. Xalqimizning referendum orqali bildirgan xohish-irodasi, qat’iy tanlovi ham shu”, dedi Prezidentimiz. Bundan buyon ham millati, tili, dini va ijtimoiy kelib chiqishidan qat’i nazar, har bir fuqaroning vijdon erkinligi ta’minlanishi, barcha diniy konfessiyalar erkin faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratib berilishi, mamlakatimizda millatlar va konfessiyalar o‘rtasida totuvlik va hamjihatlikni ta’minlash siyosati izchil davom ettirilishi ta’kidlandi. Jamiyatimizda har qanday radikallashuvga, dindan siyosiy maqsadlarda foydalanishga hech qachon yo‘l qo‘yilmaydi. Bayon etilganlardan aniq va ravshan ko‘rinib turibdiki, jamiyatimiz yangilanishi dasturidagi dunyoviy davlat tushunchasi dinning ijtimoiy-madaniy hayotdagi rolini aslo inkor etmaydi. Ayni paytda diniy da’volar bilan niqoblangan, aslida, xolis diniy e’tiqodga mutlaq aloqasi yo‘q, jamiyatdagi hamjihatlik, millatlararo va dinlararo totuvlik, ijtimoiy-siyosiy barqarorlikka tahdid soluvchi har qanday urinishlarga dunyoviy davlat tuzumining mutlaqo murosasiz ekanini ham aniq-ravshan ko‘rsatib turadi⁶.

REFERENCES

1. Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. Darslik.- Toshkent . “Adolat”, 2018.- 528 b.
2. Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti professori Sayfiddin Jo‘raev, O‘zbekiston milliy universiteti professori Shahnoza Madaeva Darakchi.uz online nashriga bergan intervyu
3. Исмоил САИФНАЗАРОВ, Тошкент давлат иқтисодиёт университети профессори, фалсафа фанлари доктори “Ўзбекистон дунёвий давлат” илмий мақола “Янги Ўзбекистон” газетасининг 2023-йил 19-майдаги 97-сони, 3-саҳифа
4. Davlat va jamiyat boshqaruvining huquqiy asoslari [Matn] / Erkin Xojiyev. – Toshkent: Yangi kitob, 2017.-256 b.
5. Husanboyev O.O. Huquqni qo‘llash-huquqni amalga oshirishning maxsus shakli. O‘quv qo‘llanma.- Toshkent: TDYU, 2022.-73 b.

⁶ Исмоил САИФНАЗАРОВ, Тошкент давлат иқтисодиёт университети профессори, фалсафа фанлари доктори “Ўзбекистон дунёвий давлат” илмий мақола “Янги Ўзбекистон” газетасининг 2023-йил 19-майдаги 97-сони, 3-саҳифа